

**ІСТОРИЧНА, СІМЕЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА
ПАМ'ЯТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ
СЮЖЕТОБУДУВАННЯ РОМАНА ПОЛА ОСТЕРА
«4 3 2 1»**

Скоробогатова О. О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-0214-1889>

ABSTRACT. The artistic form of Paul Auster's novel *4 3 2 1* is unusual even in the era of postmodernism. In this report, variability and branching as the main features of the work are analyzed from the point of view of plot formation. The combination of different author's versions of the Ferguson family history and the story of the main character's individual fate is considered to be the main technique of plot construction. In each part of the novel, the family history and Archibald Isaac Ferguson's life course are depicted against the background of the author's selection of those historical events that accompany each of the narrative versions. In this novel not only the multiplicity of the things is possible, but also the things that are described multiply the artistic reality which is always unreal at the same time, because it is a product of the author's consciousness and subconsciousness. And it acquires a new existence in such a way. Imaginary memory: artistic (in four samples of novel characters' family memory and Archibald Isaac Ferguson's individual variable memory) and real, historical memory form a unique multidimensional plot of the novel. We encounter a new complicated structure of the author's narrative. This structure is oriented towards the branching and fractal form typical of Internet thinking and perception.

KEYWORDS: historical memory, individual memory, family memory, plot, branching, fractality.

У художньому доробку Пола Остера багато творів, сюжетне підґрунтя яких формують спогади персонажів. Це типово для романного жанру, і твори П. Остера не є винятком. Низка романів і повістей митця включає

автобіографічні елементи, їх постмодерністська поетика дає автору можливість розказувати про себе, чітко зберігаючи особисті кордони. Творам П. Остера притаманний показ полівалентних істин і світоглядів, більшість з них відрізняється чутним авторським голосом або наголосом. Деякі мають пролонгований континуум, що розширює художній наратив у часі і просторі, як і у творі, який ми прагнемо дослідити.

Роман «4 3 2 1» (Auster, 2017), що вийшов друком у 2017 році, винятковий, «особливий серед інших», що були створені знаним сучасним американським письменником. Автор називає його «головною книгою свого життя» (Laity). Майстерність Пола Остера, незвичайна багатовимірність образів, складність і одночасно вишуканість форми, прагнення «дійти до суті буття» наповнюють роман художніми знахідками, а сюжетний лабіринт, яким ми просуваємось, захоплює читацьку увагу.

Читач, що був знайомий із кримінальними історіями «Нью-Йоркської трилогії», сценаріями фільмів «В країні загублених речей», «Внутрішній світ Мартіна Фроста», «Центр світу» або «Де ти, Лулу?», в романі «4 3 2 1» стикається з незвично, але при тому дуже чітко структурованим сюжетом. У книзі діють нетипові за своєю художньою сутністю персонажі, головні з яких мають чотири варіанти долі. До того ж у творі соціальні події показані із «дікенсівським розмахом», на що вказують рецензенти, але в кожній частині увага автора має інший історичний вектор. Реальні події життя США ХХ століття кожного разу показані з точки зору інакшого оповідача, їхній відбір і оцінка дуже важливі, а поєднання дає можливість побачити країну як у калейдоскопі, де ті самі фрагменти дійсності складаються у різні малюнки.

Перші сторінки, що розповідають про походження та дитинство Арчибальда Айзека Фергюсона, скоріше нагадують романи вікторіанської епохи, ніж постмодерністські літературні зразки, а останні – соціальний роман середини ХХ століття. Художнє полотно насичене характерною для Остера грою з формою, а пошуки можливостей континуальної будови спираються на сучасні здобутки науки та філософії, створюючи сингулярний зразок рекурсивного

розгалуження сюжету (Skorobohatova 2023, p. 92–95) й унікальної образної системи.

Іноді сюжет роману порівнюють із поезією Роберта Фроста «The Road Not Taken» – «Шлях, що не був обраний» (Frost). Ліричний герой поезії вимальовує дорогу, що не була ним обрана і тому не є частиною життя, а множинний персонаж роману Пола Остера у важливі моменти своєї життєвої подорожі йде чотирма різними шляхами, і залежно від цього формується його особистість і його доля. Цілісний образ головного персонажа нагадує дерево, де стовбур і кожна з чотирьох гілок мають ім'я Арчі Фергюсон. При тому проблеми самоідентифікації, що є важливими для героя роману, в кожній з гілок сюжету вирішуються різним чином, хоча «гілки»-Фергюсони схожі, мов близнюки, і в той же час різні, а стовбур і складається з них, і у свою чергу формує кожен гілку-долю.

Фрактальна будова досліджуваного твору не викликає сумніву. Як відомо, термін *фрактальність* був запропонований математиком Б. Мандельбротом для позначення математичних самоподібних структур. Поняття *самоподібності* в мові та його представлення в художньому тексті досліджується активно лінгвістами і літературознавцями (Kiiko, 2015, p. 117–120; Maltseva, 2019 та ін.). Роман розповідає історію однієї сім'ї, одного головного персонажа і складається з чотирьох частин, кожна з яких розповідає історію буцімто цієї сім'ї і цього персонажа в той самий час, окрім того, головний герой пише роман про свою сім'ю, подібний до частин романа Остера, в якому викладає її та свою історію.

Індивідуальна пам'ять головного героя слугує для читача ниткою Аріадни в сюжетному лабіринті при виокремленні чотирьох несхожих, але єдиних у романному просторі історій, тож її можна розуміти як мейнстрім досліджуваного твору. Точками напруження, в яких відбувається розгалуження сюжету, слугують моменти сімейної історії і особистого вибору Арчі Фергюсона та інших персонажів, що зустрічаються (але теж без повного повторення) в кожній частині. При тому філософія опису не є суб'єктивно індивідуалістичною. Сімейна історія Фергюсонів, що описана з 1900 року до 1974, та історія США

цього періоду слугують не лише фоном, на якому відбуваються події особистого життя Арчі, його батьків, родичів і друзів, але й безпосереднім об'єктом авторського осмислення.

Історична пам'ять позбавляє роман соліпсичного забарвлення. Велика кількість історичних деталей не лише робить розповідь достовірною, але іноді надає їй епічних рис. Розгортання холодної війни, обрання та смерть президента Кеннеді, особистість Мартіна Лютера Кінга, його вчення та загибель, війна у В'єтнамі, призов американської молоді до війська, університетські заворушення – ці та інші реальні елементи, прив'язані до авторського наративу, створюють широке соціальне полотно, на тлі якого відбуваються події, зростають характери та будуються долі. Історична динаміка є частиною сюжету роману, її описи в окремих випадках надмірно довгі, але вони перетворюють пласке наративне бачення на панорамне, надають сімейній історії глибини і в той же час спираються на неї. Те, що описує автор, ми бачимо очима варіантних персонажів.

І все ж таки наріжним каменем сюжету слугує історія сімейна. Вона починається у перший день нового ХХ століття, коли емігрант із Східної Європи вперше ступає на американську землю та помилково обирає нове прізвище, що є спотвореною фразою *Я забув* (Auster), і закінчується у 1974 році, відставкою президента Річарда Ніксона і присягою президента Форда і віцепрезидента Нельсона Рокфеллера. Історія про прізвище останнього була пов'язана з остерівською історією прізвища Фергюсонів (саме Рокфеллером хотів назвати себе перший американський Фергюсон). Останнє речення роману: *Він був одружений із жінкою на прізвисько «Щаслива»*. Це ще раз вказує на те, що сімейні стосунки займають у романі важливе місце.

Художня форма роману Пола Остера «4 3 2 1» є незвичною навіть у епоху постмодернізму. Варіативність та розгалуження, на нашу думку, – це основні ознаки формування незвичайного сюжету. Об'єднання різних авторських варіантів сімейної історії Фергюсонів та розповіді про індивідуальну долю головного персонажа слугують прийомом сюжетобудування. Сімейна історія та життєвий шлях Арчибальда Айзека Фергюсона в кожній частині твору зображені на тлі авторського відбору історичних подій, що супроводжують кожен із

варіантів наративу. Пам'ять уявна – художня (у чотирьох зразках сімейної пам'яті персонажів роману і в індивідуальних варіантах пам'яті Арчибальда Айзека Фергюсона) та пам'ять реальна – історична формують неповторний багатовимірний сюжет роману. Тут ми стикаємось не зі знайомою грою з простором і часом, яка притаманна багатьом витворам літератури останніх десятиліть, а з новою ускладненою будовою авторської оповіді, що має типове для інтернет-мислення та сприйняття розгалуження та фрактальну форму.

Художня реальність, що одночасно завжди ірреальна, бо вона існує як породження свідомості й підсвідомості автора, спирається в романі на варіантність не лише можливого, а описаного. І в цьому набуває нового існування.

REFERENCES

Kiiko, Yu. Ie. (2015). *Movna systema z fraktalnoi perspektyvy* [Language system from a fractal perspective]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu: ser. Filolohiia*, 16, pp. 117–120. (in Ukrainian).

Maltseva, V. V. (2020). *Polidyskursyvnyist yak fenomen konstytuiuvannia khudozhnoho tekstu* [Polydiscursiveness as a phenomenon of artistic text constitution]. *Dys. ... kand. filol. n. Kharkiv*. (in Ukrainian).

Skorobohatova, O. O. (2023). *Poniattia “rekursiia” i “rozghaluzhennia” u doslidzhenni khudozhnoho tekstu* [Concepts of “recursion” and “branching” in the study of literary text]. In: *Suchasnyi filolohichnyi dyskurs: metodolohichni stratehii. Materialy vseukrainskoho naukovo-pedahohichnoho pidvyshchennia kvalifikatsii* [Modern philological discourse: methodological strategies. Materials of all-Ukrainian scientific and pedagogical professional development], pp. 92–95. Lviv – Torun: Liha-Pres.

Auster, P. (2017). *Four Three Two One*. United Kingdom : Faber & Faber.

Laity, P. (2017). *Paul Auster: “I’m going to speak out as often as I can, otherwise I can’t live with myself”*. The Gaurdian.

Frost, R. *The road not taken*. Available at: <https://www.poetryoutloud.org/poem/the-road-not-taken/>